

TRAKTOR VA MASHINALARNING TASNIFLANISHI

Rustamov Kamoliddin Jo‘raboyevich, PhD dotsent

Pardaboyev Ziyoviddin Adham o‘g‘li, Raxmonova Nurjahon Odiljon qizi

Toshkent davlat transport universiteti, koliya22@rambler.ru

ANNOTATSIYA

Maqolada, traktor va mashinalari konstruksiyasi, ichki yonuv dvigateli va yurish tizimi tuzilmalarining xususiyatlarini shuningdek mashina tizimlariga va parametrlar masalalariga tegishli ma‘lumotlarni yoritishga qaratilgan. Maqolada traktor va mashinalarning tasniflanishi, dvigatellar, ularning tuzilishi va ishlash tamoyillari, mashinalarning transmissiyalari, uzatmalar va taqsimlash qutilari, ulash vallari, kardan uzatmalar, osmalar va differensial mashinalarning boshqarish tizimiga tegishli gidrokuchaytirgich va rul mexanizmlariga shuningdek mashina harakatlanishi davomida unga qarshi ta‘sir etuvchi kuchlar va traktor va mashinalarning turg‘unligi va o‘tuvchanligiga tegishli ko‘rsatkichlar keltirib o‘tilgan.

Kalir so‘zlar: dastgoht, differensial, texnologik jarayon, ish unumdorligi, butlovchi mahsulot, detal, jihoz, ishlab chiqarish ritmi.

CLASSIFICATION OF TRACTORS AND MACHINES

Rustamov Kamoliddin Jo‘raboyevich, PhD dotsent

Pardaboyev Ziyoviddin Adham o‘g‘li, Raxmonova Nurjahon Odiljon qizi

Tashkent State Transport University, koliya22@rambler.ru

ANNOTATION

The article discusses the design characteristics of tractors and machines, the

design of internal combustion engines and walking systems, as well as information regarding machine systems and issues of their parameters. The article provides a classification of tractors and machines, engines, their device and principles of operation, transmissions of machines, gearboxes and junction boxes, connecting shafts, cardan gears, suspensions and differentials related to the hydraulic booster and steering mechanism, as well as the forces acting on it during time of movement of the machine, indicators related to the stability and patency of tractors and machines.

Transport inshootlari qurilishi sohasida jumladan, avtomobil va temir yo‘l qurilishi, gidrotexnika inshootlari va fuqarolik bino va inshootlari qurilishida yer qazish-tashish, yo‘l qurilish mashinalari va maxsus traktor va mashinalar foydalanib kelinmoqda. Mazkur turdagi mashinalarni ishlab chiqish va ularni qo‘llashda quyidagi asosiy bosqichlarni ko‘rishimiz mumkin:

- loyihalash; -ishlab chiqish; -foydalanish (ekspluatatsiya) va ishlatish;
- ta‘mirlash va tiklash.

Traktor va avtomobillar, yo‘l qurilish ishlab chiqarishni kompleks mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish shuningdek, qishloq xo‘jaligi yuklarini va yo‘lovchilarni tashish uchun foydalaniladigan murakkab mobil energetika va traktor vositalaridir.

Traktor va mashinalar ilmiy asoslangan xususiyatlar va ko‘rsatkichlarga tayanuvchi muayyan eksplutatsion ko‘rsatkichlarga javob berishi kerak. Bunday talablarga eng avvalo, yuqori ish unumdorlik va tejamkorlikni ta‘minlash, qishloq xo‘jaligi ishlarini jami kompleksini eng yaxshi agrotexnik muddatlarda bajarilishini ta‘minlash kiradi. Eng muhim talab – atmosfera dvigatellarining chiqindi gazlari tarkibidagi zararli moddalar bilan ifloslanish, shu mashinalar yurish qisimlarining tuproqqa ko‘rsatadigan ta‘siri bilan bog‘liq agroekologik talablar hisoblanadi.

Keyingi ta'sirga yurish qismi tuproqni ishqalashi va zichlashi sabab bo'ladi. Bu esa tuproqning unumdorligiga salbiy ta'sir qiladi shu sababli traktor va mashinalarning tuproqqa ko'rsatadigan salbiy ta'sirini kamaytirishi muhim ekspluatatsion talablardan biri hisoblanadi.

Mashinaning ish unumdorligi tashilayotgan yuk massasi yoki yo'lovchilar soni, shuningdek, o'rtacha harakatlanish tezligi bilan aniqlanadi. Shu munosabat bilan u quyidagilarga bog'liq bo'ladi: dvigatel quvvati, mashinaning o'tuvchanligi, yurish ravonligi va ishonchliligi, yo'l qoplamasining holati, boshqarish osonligi va haydovchining mehnat sharoitini belgilovchi boshqa omillar. Mashinaning unumdorligi va tejamkorligining integral ko'rsatkichi mashinada tashishlar tannarxi hisoblaydi.

Traktor-modeli –shu turdagi traktorning ma'lum shakllarda yasalishi.

Bazaviy model-shu tortish klassidagi traktorning modifikatsiyasi bo'lgan eng ko'p tarqalgan modeli. Ular klassda, odatda, 2 tadan kam bo'lmaydi: bittasi-ishlab chiqarishda va ekspluatatsiyada, ikkinchisi-ekspluatatsiyada bo'lgan, lekin ishlab chiqarishdan olib tashlangan.

Modifikatsiya – vazifasi yoki qo'llash sohasi bo'yicha ixtisoslashgan, bazaviy modeldagi hosil qilingan va asosiy agregat va uzellar qatori bo'yicha u bilan bir xillashtirilgan traktor.

Yo'l qurilish traktorlari quyidagicha tasniflanadi.

- Vazifasi bo'yicha: a) umumiy vazifani bajaruvchi yerni qazish va boshqa ishlar uchun ishlatiladigan (TTZ-80, XT3-150, K-744p va boshqalar); b) universal-traktorlar qiladigan –asosan, qazish ishlarida qatnashadigan va yig'ib-terib olish uchun mo'ljallangan, lekin boshqa yo'l qurilish ishlarini ham bajara oladigan (Belarus-800/900, Belarus-1221 va boshqalar); v) ixtisoslashgan muayyan turdagi biron-bir ishni bajarishda foydalaniladi (ko'p maqsadga mo'ljallangan traktor, masalan, BT-100 DS traktori (traktorni markirovkalashda "S" harfi bilan

ko‘rsatiladi).

- Yurish qismining turi bo‘yicha:

a) g‘ildirakli, ularning yurish qismi g‘ildirakli yuritkich bilan jihozlangan; b) gusenitsali, ularning yurish qismi gusenitsali yuritgichga ega.

G‘ildirakli traktorning bir turi o‘ziyurar shassi hisoblanadi (masalan, BTZ-30SSH). Uning old qismi erkin ramadan iborat bo‘lib, mashinalar va o‘z-o‘zini bo‘sh ataydigan platformani ilib qo‘yishga mo‘ljallangan.

- ramaning turi bo‘yicha; a) ramali traktorlar, ularning ramali parchinlangan yoki payvandlangan ramani tashkil qiladi (TTZ-80, 90TG, KT3-150, K-744R); b) yarimramali traktorlar, ularning ishchi kuch uzatmasi mexanizmlari korpusi va ikkita bo‘ylama balkalar bilan hosil qilinadi (Belarus – 1221, Belarus-1523), ramasiz traktorlar, ularning ramasi alohida mexanizmlarni birlashtirish natijasida hosil qilinadi.

Nominal tortish kuchi bo‘yicha nominal tortish kuchi (R, kN) deganda zichligi va namligi me‘yorida bo‘lgan, ekini o‘rib olingan joyda, yetaklovchi g‘ildiraklar ruxsat etilgan tarzda shataksiragan holatda traktor ishlay oladigan kuch tushuniladi. Ruxsat etilgan shataksirash g‘ildirakli yuritkichlar uchun 16...18%, gusenitsali yuritkichlar uchun 3...5% ni tashkil qiladi.

Nominal tortish kuchi bo‘yicha amal qiluvchi GOST 27021-96 (ST SEB 628-95) “Yo‘l qurilishidagi traktorlar tortish klasslari”ga muvofiq, traktorlar o‘nta tortish klassiga bo‘linadi. 1-jadvalda nominal tortish kuchi bo‘yicha traktorlarning tasniflanishi berilgan.

1-jadval.

Nominal tortish kuchi bo‘yicha traktorlarning tasniflanishi

Tortish klassi	Tortish kuchi R, kN		Traktor markazi
	nominal	diapazon	
0.2	2	1.8...5.4	Kichik o‘lchamli

0.6	6	5.4...8.1	VTZ-2023/2032A
0.9	9	8.1...12.6	Belarus-622
1.4	14	12.6...18	Belarus-80.1/82.1
2.0	20	18...27	Belarus-1221, PT-M-160

Xalqaro amalyotda (150 standartlar) g'ildirakli traktorlarning nominal tortish kuchi bo'yicha emas, maksimal tortish quvvati $-N_{max}$ bo'yicha tasnifidan foydalanadi. Maksimal tortish quvvati traktordan silliq va quruq betonlangan yuzada yoki qazilgan gruntni gorizantal yuzasida foydalinganda hosil qilinadi. Bunday tasniflashda hamma traktorlar 4 toifaga ajratilgan:

($N_{kr,m} < 30$ kVt): 2 ($N_{kr,m} = 30-70$ kVt); 3 ($N_{kr,m} = 70-135$ kVt) va 4 ($N_{kr,m} = 135-300$ kVt). Tortish klasslari bo'yicha mamlakatga oid tipaps va ISO bo'yicha toifa uchun xalqaro tasnif orasidagi nisbat 2-jadvalda berilgan.

2-jadval.

ISO bo'yicha toifa uchun xalqaro tasnif orasidagi nisbat

Tortish sinflari	ISO bo'yicha toifalar
0,2-0,9	1
0,9-2	2
2-4	3
5-8	4

G'ildirakli traktor gusenitsali traktorga qaraganda ancha universal, yengil, ishlab chiqarish va ishlatish uchun arzonroq. Gusenitsali traktor ko'p shataksiraydi va tuproqni ko'p zichlaydi.

Mamlakatda va xorijda ishlab chiqarilgan zamonaviy g'ildirakli va gusenitsali traktorlarning qisqacha texnik tavsifi "A" ilovada berilgan. 1-rasmda ba'zi zamonaviy g'ildirakli va gusenitsali traktorlarning, 2-rasmda esa xorijda ishlab chiqarilgan g'ildiraklarning umumiy ko'rinishi berilgan.

1-rasm. Ba'zi zamonaviy g'ildirakli va gusenitsali traktorlar.

a) VTZ-2032A; b) Belarus-1221; v) XTZ-16131; g) XTZ-150K-09; d) K-744R; e) RT-M 160; g) Agromash-90TG.

2-rasm. Xorijda ishlab chiqarilgan zamonaviy traktorlar:

- a) Fendi Vario 800; b) New Holland TM 190; v) Fastrac 3220; g) Valtra seriya N;
d) Goohn Deere 7030 seriyasi; e) Challenger MT875B.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Баловнев В.И. Автомобили и тракторы: краткий справочник/ В.И. Баловнев, Р.Г. Данилов. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 384 с.
2. Богатырев А.В. Автомобили: учеб. пособие для студентов вузов по специальности 150200 «Автомобили и автомобильное хозяйство» / Под ред. А.В. Богатырева. – М.: Колос, 2004. – 493 с.
3. Гребнев В.П. Тракторы и автомобили. Теория и эксплуатационные свойства/ В.П. Гребнев, О.И. Поливаев, А.В. Ворохобин. – М.: 2011. – 264 с.
4. Гребнев В.П. Эффективность оборудования колесных тракторов тягово-догружающим устройством/ В.П. Гребнев, А.В. Ворохобин// Тракторы и сельхозмашины. – 2009. – №8. – С. 9-11.
5. Иванов А. М. Основы конструкции автомобиля: учебник для вузов / А.М. Иванов, А. Н. Солнцев, В. В. Гаевский и др. – М.: За рулем, 2005. – 336 с.

